

УДК 159.923.33

DOI 10.5281/zenodo.15228225

Научная статья

КОПИНГ-СТРАТЕГИИ И УРОВЕНЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

COPING STRATEGIES AND THE LEVEL OF EMOTIONAL BURNOUT OF THE ORGANIZATION'S EMPLOYEES

ТРУШКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА,

*кандидат психологических наук, доцент,
Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет (МАДИ).*

ШЛАПАК НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ,

*Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет (МАДИ).*

TRUSHKOVA SVETLANA VIKTOROVNA,

*Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,
Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI).*

SHLAPAK NIKITA SERGEEVICH

Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI).

В статье рассматривается взаимосвязь между выбором копинг-стратегий и развитием эмоционального выгорания. Подчеркивается, что осознанный выбор стратегий преодоления стресса критически важен для предотвращения негативных последствий на работе. Понимание этой взаимосвязи позволяет определить, какие копинг-стратегии наиболее эффективны для профилактики и снижения уровня выгорания, способствуя повышению продуктивности сотрудников и снижению текучести кадров. Акцент делается на анализе различных теоретических моделей выгорания и копинга, а также на выявлении оптимальных стратегий, способствующих психологическому благополучию в профессиональной деятельности.

The article examines the relationship between the choice of coping strategies and the development of emotional burnout, emphasizing that the conscious choice of stress management strategies is critically important to prevent negative consequences at work. Understanding this relationship allows us to determine which coping strategies are most effective for preventing and reducing burnout, thereby contributing to increased employee productivity and reduced staff turnover. The focus is on analyzing various theoretical models of burnout and coping in order to identify optimal strategies that promote psychological well-being in professional activities.

Ключевые слова: выгорание, копинг-стратегии, эмоциональное выгорание, стрессовые ситуации, эффективность.

Key words: burnout, coping strategies, emotional burnout, stressful situations, efficiency.

Актуальность исследования совладающего поведения сотрудников обусловлена тем, что от понимания взаимосвязи копинг-стратегий и эмоционального выгорания зависит осознание необходимости выбора тех или иных копинг-стратегий для преодоления текущих стрессовых ситуаций и последующего выгорания. Практическая необходимость понимания взаимосвязи копинг-стратегий и эмоционального выгорания обусловлена тем, что благодаря правильному выбору копинг-стратегии сотрудниками организации не происходит снижения эффективности труда и не увеличивается текучесть кадров.

Синдром выгорания привлекает внимание как учёных, так и практиков. Он отражает нарастающие проблемы, связанные с благополучием работников, эффективностью их труда и стабильностью работы организации. Руководители беспокоятся о выгорании сотрудников, потому что оно начинается незаметно, но его последствия дорого обходятся организации. Эмоциональное выгорание имеет множество негативных эффектов. Межличностные последствия проявляются в социальных, семейных отношениях, а также в рабочих конфликтах или напряжении при общении с коллегами, партнёрами, клиентами и т.д. Сотрудник с синдромом профессионального выгорания имеет высокий риск развития психосоматических заболеваний, а также снижения удовлетворенности семейными отношениями [2, с. 76].

Эмоциональное выгорание в психологической науке рассматривается как специфический синдром, который возникает в процессе осуществления профессиональной деятельности, обусловлен внешними (факторами среды) и внутренними факторами (психологическими). Синдром эмоционального выгорания выражается в физическом и эмоциональном истощении, которое сопровождается отчужденностью человека от окружающих, нарушением самооценки, пессимистическим отношением к настоящему и будущему, негативной переоценкой личного опыта в прошлом [1].

В отечественной психологии проблема «выгорания» (равнозначное использование понятий «профессиональное выгорание», «эмоциональное выгорание» и «психическое выгорание») стала предметом исследования, начиная с 1980-х гг. Среди отечественных исследователей можно выделить работы В.В. Бойко, Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой и др. В последнее время данная проблема активно изучается и в социологических исследованиях, в которых рассматриваются социальные аспекты стресса и «профессионального выгорания» (М. Лорьоль, С. Берли, Д. Найт, Ж-М. Веллер, К. Купер, П. Лежерон, Д. Шуаньер и др.). Многие исследователи, как отечественные, так и зарубежные, рассматривают «профессиональное выгорание» как результат влияния комплекса стрессогенных факторов [5].

Среди симптомов выгорания на физическом уровне следует выделить усталость, бессонницу, повышенную предрасположенность к соматическим заболеваниям, а также склонность к употреблению алкоголя и других психоактивных веществ, оказывающих влияние на эффективность сотрудников. К симптомам выгорания на психологическом уровне относятся снижение интереса к выполняемым задачам, потеря мотивации профессиональных достижений, а при развитии выгорания – утрата веры в собственные силы, принижение своих профессиональных достижений, изменение отношения к себе, коллегам, окружающим в целом. Таким образом, под профессиональным выгоранием понимается процесс развития хронического профессионального стресса умеренной интенсивности, который вызывает истощение физических и психологических ресурсов, деформацию личности специалиста, утрату ценности прошлых и будущих профессиональных достижений.

Трёхфакторная модель профессионального выгорания, разработанная психологом из города Пало-Альто (Калифорния, США) Кристиной Маслач, получила наибольшее распространение. Эмоциональное выгорание рассматривается в ней через выраженность трёх факторов: эмоционального истощения, деперсонализации и редукции профессиональных обязанностей.

Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой установлено, что одним из факторов синдрома выгорания является продолжительность стрессовой ситуации, ее хронический характер [3]. Последствия синдрома «выгорания» неизбежно проявляются в профессиональных ошибках, а также в конфликтах и эмоциональных срывах, в нарушениях социальной адаптации (нарушение трудовой дисциплины, злоупотребление алкоголем и т.д.), в развитии различных психосоматических, невротических, связанных со стрессом, соматоформных расстройств [6].

Люди давно сталкиваются с проблемой выгорания и стараются найти способы его предотвращения. В 1962 году Л. Мерфи впервые использовал термин "coping" для описания стремления человека решить проблему, при этом отмечая как врожденные (инстинктивные), так и приобретенные (обусловленные опытом) аспекты этого поведения. Уже в своем первоначальном определении Мерфи указал на связь копинга с индивидуальными особенностями и предшествующим опытом преодоления стресса, выделив его когнитивную и поведенческую составляющие.

Копинг-стратегии – это составляющие совладающего поведения, которое определяется как поведение, позволяющее субъекту с помощью осознанных действий способами, адекватными личностным особенностям и обстоятельствам, справиться со стрессом или трудовой жизненной ситуацией [12].

Копинг-поведение представляет собой социальное взаимодействие, у которого есть четко определенная цель в виде адаптации к стрессовой ситуации; копинг-стратегии являются прерогативой личностей, которые осознают свои действия и используют для адаптации к стрессу адекватные инструменты и способы. Копинг-поведение представляет собой экстраполяцию полученного опыта, что позволяет сделать следующий вывод: сформировав сотрудников копинг-стратегии и научив продуктивно их использовать, можно будет ожидать, что они смогут более эффективно справляться с жизненными трудностями и преодолевать стрессы, в связи с чем, соответственно, и приобретут устойчивость к выгоранию [8].

Для каждой из моделей копинг-поведения характерны определенные недостатки, что создает необходимость в дальнейших исследованиях, которые расширяют представления об особенностях формирования и использования психологических механизмов совладающего поведения [11].

Отсутствие выработанных способов совладания со стрессом может приводить к нарушению психофизиологических, психологических и социально-психофизиологических, психологических и социально психологических адаптационных механизмов субъекта. В случае постоянного воздействия стрессовых факторов возможности сопротивления им могут ослабеть, что приведет к состоянию острого кризиса, профессиональному выгоранию [7].

Трансакционная теория Лазаруса рассматривает копинг как динамический процесс, специфичный для каждой ситуации. Личностные черты влияют на оценку ситуации как стрессогенной, а выбор копинг-стратегий (защитных или проблема-ориентированных) зависит от конкретных условий и цели изменить отношения "личность-среда". Р. Лазарус и С. Фолкман определяют копинг как непрерывный когнитивно-поведенческий процесс, направленный на управление внутренними и/или внешними требованиями, оцениваемыми человеком с учетом своих ресурсов. Копинг, по Р. Лазарусу, – динамический процесс, зависящий от субъективного восприятия ситуации и множества других факторов. Психологическое преодоление стресса достигается через когнитивные и поведенческие усилия личности.

Модель Лазаруса показывает, что психологическая адаптация осуществляется через взаимодействие личности и среды. Это взаимодействие проявляется на когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровнях и определяется индивидуальными тенденциями (копинг-поведением), актуализирующимися в стрессовых ситуациях. Ключевыми процессами в этом взаимодействии являются когнитивная оценка и копинг.

Когнитивная оценка стрессора существенно влияет на дальнейшее реагирование. Выделяется две стадии когнитивной оценки: первичную (оценка масштаба угрозы или повреждения) и вторичную. На первичном этапе оценивается субъективный масштаб влияния стрессогенного события.

После оценки стрессора возникают эмоциональные реакции (гнев, страх, подавленность, надежда), затем включаются процессы регуляции поведения, основанные на целях, ценностях и моральных установках. В итоге личность сознательно выбирает стратегию преодоления стресса. Эти этапы могут протекать как последовательно, так и одновременно. Тип и процесс копинга, по Р. Лазарусу, определяются характером первоначальной оценки ситуации.

Представители данного подхода Р. Лазарус и С. Фолкман определяют психологическое преодоление как когнитивные и поведенческие усилия личности, направленные на снижение влияния стресса. Активная форма копинг-поведения или активное преодоление является целенаправленным устранением или изменением влияния стрессовой ситуации, ослаблением стрессовой связи личности с его или определяется как интрапсихические способы совладения со стрессом с использованием различного арсенала механизмов психологической защиты, которые направлены на редукцию эмоционального напряжения, а не на изменение стрессовой ситуации [10].

При этом С. Фолкман выделяла активные и пассивные формы копинг-поведения. Активное копинг-поведение – это действия, которые направлены на преодоление стрессовых ситуаций и решение проблем. Оно включает в себя различные стратегии, такие как поиск информации, планирование действий, обращение за помощью к другим людям и т. д.

Пассивное копинг-поведение – это стратегии, которые направлены на уход от решения проблем и стрессовых ситуаций. Они могут включать в себя отрицание проблемы, избегание ситуаций, вызывающих стресс, и перекладывание ответственности на других людей.

А.Ф. Лазурский выделял три уровня функционирования личности: низший, средний и высший. Согласно В.Ю. Слабинскому и Н.М. Воищевой, каждому из этих трех уровней соответствует основной для него тип совладающего поведения – уровень адаптированности по R. Schwarzer, S. Taubert, ведущий мотив поведения по В.Ф. Чижу, ведущий этический императив по С.Л. Франку [4].

На низшем уровне находятся люди с низким уровнем адаптации, заикленные на негативном опыте прошлого, часто испытывают социальную изоляцию и нуждаются в профессиональной поддержке. Они используют стратегии преодоления проблем, реагируя на уже свершившиеся события, стремятся к немедленному удовлетворению и характеризуются отсутствием эмпатии и заботы о других.

На среднем уровне находятся люди, демонстрирующие хорошую адаптацию и склонны использовать реактивные стратегии преодоления, направленные на предотвращение проблем в ближайшем будущем. Их поведение мотивировано пользой и принципами взаимопомощи. Реактивный копинг, представляет собой способ справиться со стрессом и проблемами, уже имеющимися место, путем снижения эмоционального напряжения и восстановления эмоционального баланса.

На высшем уровне располагаются гиперадаптированные личности, находящиеся на высшем уровне, нацеленные на отдаленную перспективу и используют проактивные стратегии, чтобы предотвратить стрессовые ситуации еще до их возникновения. Мотивированные чувством долга и этикой всеобщего благоденствия, они, согласно теории Р. Лазаруса, отличаются альтруизмом и приверженностью общечеловеческим ценностям. Проактивный копинг включает в себя заблаговременное планирование, подготовку и активные действия, направленные на улучшение текущего положения и предотвращение будущих проблем.

Копинг-стратегии представляют собой комплекс действий, предпринимаемых человеком для преодоления психологического дискомфорта, угрожающего его физическому, личностному или социальному благополучию. Эти действия реализуются в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах и направлены на адаптацию к стрессу, которая может быть более или менее успешной. Копинг-поведение можно рассматривать как устойчивый личностный паттерн, отражающий индивидуальные особенности и эмоциональный фон человека в стрессовых ситуациях. Однако, это также и гибкий набор стратегий, которыми человек может управлять, выбирая наиболее подходящие варианты в зависимости от обстоятельств. Чем шире и активнее этот выбор, тем выше адаптационный потенциал личности.

К. Маслач определяет это понятие следующим образом — «синдром физического и эмоционального истощения, включающий развитие отрицательной самооценки, отрицательного отношения к работе и утрату понимания и сочувствия по отношению к клиентам» [9, с. 38]. В соответствии с моделью К. Маслач эмоциональное выгорание рассматривается как ответная реакция на длительные профессиональные стрессы межличностных коммуникаций, включающая в себя три компонента: эмоциональное истощение, отстраненность от воспитанников и от работы, ощущение неэффективности и недостаточности своих достижений [13].

Эмоциональному выгоранию характерны три основных компонента: эмоциональное истощение, деперсонализация и редукция личностных достижений. Связь между основными компонентами и копинг-стратегиями является следующей:

Эмоциональное истощение часто возникает из-за применения неадаптивных стратегий преодоления стресса, таких как уклонение от проблем, подавление чувств и бездействие. Оно ослабевает при использовании проблемно-ориентированного подхода и эффективных эмоционально-ориентированных техник, включающих переосмысление ситуации и обращение за помощью.

Деперсонализация, или отчуждение от работы и людей, становится более выраженной при использовании стратегий избегания и недостатке социальной поддержки. Справиться с ней помогает проблемно-ориентированный подход и развитие навыков эмоциональной саморегуляции.

Снижение чувства собственной компетентности и обесценивание достижений часто сопровождают неэффективные стратегии преодоления, такие как избегание, отрицание собственных заслуг и пассивность. Улучшение в этой области наблюдается при использовании проблемно-ориентированного подхода и развитии уверенности в своих силах.

Таким образом, выбор копинг-стратегий является важным фактором, на который влияют личностные характеристики, характер стрессовой ситуации, социальная поддержка, культурные особенности, профессиональная деятельность. Верный выбор копинг-стратегий оказывает влияние на развитие или предотвращение эмоционального выгорания. Основными направлениями являются активный копинг и пассивный копинг.

Люди, использующие активное копинг-поведение, обычно более уверены в себе, лучше контролируют ситуацию и быстрее восстанавливаются после стресса. Они не избегают проблем, а стараются найти пути их решения. Такое копинг-поведение может быть особенно полезным в сложных ситуациях, когда необходимо быстро принимать решения и действовать. Однако оно также может привести к перегрузке информацией и стрессу, если человек не умеет правильно оценивать свои возможности и ресурсы.

Люди, использующие пассивное копинг-поведение, могут испытывать трудности с контролем над ситуацией и восстановлением после стресса. Они часто чувствуют себя беспомощными перед лицом проблем и не видят путей их решения. Пассивное копинг-поведение может быть полезным в краткосрочной перспективе, чтобы справиться с острым

стрессом. Однако долгосрочной перспективе оно может привести к накоплению проблем и ухудшению самочувствия.

Адаптивные стратегии, такие как проблемно-ориентированный копинг и эффективный эмоционально-ориентированный копинг, способствуют преодолению стресса и сохранению психологического благополучия. Неэффективные стратегии, такие как избегание, наоборот, повышают риск выгорания. Развитие адаптивных копинг-стратегий является важной задачей для профилактики и преодоления эмоционального выгорания на рабочем месте.

Таким образом, можно сделать вывод, что сотрудники склонные к пассивным копинг-стратегиям (избегание, отрицание, подавление эмоций), как правило, имеют более высокий риск развития выгорания. Избегание проблем способствует их усугублению, а подавление эмоций препятствует разрядке стресса, вызывая чувство беспомощности и неспособности влиять на ситуацию, что приводит к эмоциональному истощению. В то время как склонные к активным копинг-стратегиям (поиск решения проблемы, активное планирование, поиск социальной поддержки) имеют меньший риск выгорания. Однако, важно выбрать эффективную стратегию, которая не приведет к чрезмерному перенапряжению. Активные действия, не приносящие результатов, также могут привести к разочарованию в себе и выгоранию.

Выбор сотрудниками проблемно-ориентированного копинга (анализ проблемы, планирование действий, поиск информации) дает им чувство контроля над ситуацией, повышая их самооценку. Такие сотрудники обычно меньше склонны к выгоранию. Однако, если затрачено много усилий, а проблема не решена, это также может привести к истощению. Использование сотрудниками эмоционально-ориентированного копинга может как защитить, так и повысить риск выгорания. Главным фактором является правильный выбор эффективных стратегий управления эмоциями, и умение применять их в сочетании с другими способами преодоления стресса.

Не существует единой или универсальной копинг-стратегии. Оптимальным является гибкий подход, при котором сотрудник выбирает стратегию, наиболее подходящую для конкретной ситуации. Важно развивать широкий спектр копинг-навыков. Сотрудники должны уметь как активно решать проблемы, так и эффективно управлять своими эмоциями, чтобы снизить риск профессионального выгорания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аринцева О.Ю., Шуванов И.Б. Особенности эмоционального выгорания сотрудников организации: теоретический аспект // Скиф. 2023. № 10. С. 103-107.
2. Бочкарёва Е.Н. Компоненты выгорания и стратегия поведения в стрессовых ситуациях операторов контактного центра // Организационная психология. 2016. № 2. С. 75-88.
3. Варыханова К.В., Линчук Т.П., Чупина Е.А. Стратегии совладающего поведения как фактор преодоления эмоционального выгорания у сотрудников правоохранительных органов // Вестник ИрГТУ. 2012. № 8. С. 244-249.
4. Индивидуально-психологические особенности реактивного, активного и проактивного совладающего поведения в профессиональной деятельности экологов / Н.М. Воищева [и др.] // Ученые записки университета Лесгафта. 2018. № 2 (156). С. 314-319.
5. Воронина Н.А., Широкова А.Ш. «Профессиональное выгорание» и предпочитаемые копинг-стратегии у сотрудников налоговой службы // Вестник ГУУ. 2016. № 12. С. 202-207.
6. Исаева Е.Р., Гуреева И.Л. Синдром эмоционального выгорания и его влияние на копинг-поведение у медицинских работников // Ученые записки университета Лесгафта. 2010. № 6 (64). С. 26-30.
7. Киселева А.А., Козлов В.В., Кузьмин М.Ю. Особенности связи копинг-стратегий и профессионального выгорания у педагогов с разным стажем // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Психология. 2019. № 1. С. 45-57.

8. Кошкарлова Н.И. Особенности выраженности синдрома эмоционального выгорания и копинг-стратегий юношей и девушек г. Тюмени // Современные вопросы биомедицины. 2023. № 1. С. 108-115.
9. Ларенцова Л.И., Терехина Н.В. Феномен эмоционального выгорания: механизм формирования, симптомы и способы преодоления с точки зрения различных психологических подходов // Прикладная юридическая психология. 2009. № 2. С. 37-48.
10. Минияров В.М, Василевская Е.А. Формирование копинг-стратегий педагогов в состоянии эмоционального выгорания // Известия Самарского научного центра РАН. 2015. № 1-2. С. 383-393.
11. Копинг-стратегии студентов-спортсменов с разным уровнем эмоционального выгорания / Татьяна Л.Г. [и др.] // ТиПФК. 2023. № 3. С. 30-32.
12. Третьякова М.В. Эмоциональное выгорание и копинг-стратегии учителей в период дистанционного обучения // Вестник Прикамского социального института. 2021. № 2. С. 131-138.
13. Яценко Е.Ф., Щелокова Е.Г. Копинг-стратегии, эмпатические способности и эмоциональное выгорание педагогов и инспекторов по делам несовершеннолетних как представителей помогающих профессий // Общество: социология, психология, педагогика. 2022. № 2. С. 98-107.

Поступила в редакцию: 01.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Трушкова С.В., Шлапак Н.С., 2025.